

بازتعریف الگوی مدیریت پسماندهای کشاورزی و آثار محیط‌زیستی و اقتصادی متبوع آن

اهورا توکلی^۱، پوریا زرشناس^۲

^۱ دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت: Mohammadtavakoli5388@gmail.com
^۲ کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی: pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

پسماند کشاورزی به موادی اطلاق می‌گردد که بیشتر خوراکی بوده یا قابلیت مصرف خوراکی دارند و قبل از برداشت، در طی برداشت و یا پس از برداشت محصول از مزرعه، باغ، دامداری، استخرهای پرورش ماهی یا صید در آب‌های آزاد و محلی، در نتیجه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و آبی‌پروری بوجود می‌آیند. هر ساله در کنار تولید محصولات کشاورزی مقدار زیادی پسماند تولید می‌شود (۲۰ تا ۳۰٪ از محصولات کشاورزی در ایران) که قسمت مهمی از آن به صورت غیراصولی و بدون در نظر گرفتن اصول محیط‌زیستی دفن و یا رها می‌گردد؛ به عنوان مثال از هر ۳ کیلوگرم پسته ۲ کیلوگرم تبدیل به پسماند می‌شود. پسماندهای محصولات کشاورزی شامل تنوع زیادی هستند، قسمتی از پسماندهای کشاورزی مربوط به بقایای محصولات در مزارع، دامداری‌ها، استخرهای پرورش آبزیان و غیره می‌باشد اما قسمتی هم مربوط به صنایع غذایی و تبدیلی محصولات کشاورزی می‌باشد. سیستم مدیریت پسماند کشاورزی سیستمی برنامه‌ریزی شده است که در آن تمامی اجزای لازم برای کنترل و استفاده محصولات جانبی محصولات کشاورزی، نصب و مدیریت می‌شوند تا کیفیت هوا، خاک، آب، گیاهان و منابع حیوانی را حفظ و یا افزایش دهند. بسیاری از پسماندهای کشاورزی در صورت مدیریت صحیح می‌توانند از نظر اقتصادی منابع با ارزشی باشند به عنوان مثال آب‌پنیر به خاطر ارزش غذایی بالایی که دارد می‌تواند بخشی از جیره غذایی دام را تامین کند. همچنین بخش‌های غیرقابل خوراکی دام توسط انسان شامل احشاء غیرخوراکی، اجزای دستگاه گوارش، خون، پر، استخوان و غیره بعد از فرآوری، پختن و استریل شدن، می‌توانند به عنوان غذای دام و طیور استفاده شوند.

واژه‌های کلیدی: مدیریت پسماند، مدیریت پسماند کشاورزی، محیط‌پاک، توسعه پایدار، اقتصادمقاومتی، کشاورزی پایدار، کشاورزی سبز